

Título: IMPLANTAÇÃO INICIAL DO CUIDADO FARMACÊUTICO EM HOSPITAL MUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mariana Fernandes Lima¹, Francisca Vaneska Lima Nascimento¹, Reginaldo Mendes Justino¹, Aldisandra de Lima Oliveira¹.

¹ - Universidade Federal do Ceará

Email: marianafernandes@alu.ufc.br

Introdução: A Farmácia Clínica tem ampliado a atuação do farmacêutico no ambiente hospitalar, contribuindo para o uso racional de medicamentos e para a segurança do paciente. Nesse contexto, iniciou-se a implantação do cuidado farmacêutico no Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção (HMECA), localizado no município de Itaitinga-CE.

Objetivos: O objetivo deste trabalho é relatar a experiência obtida durante esse processo.

Métodos: Destarte, a vivência ocorreu durante estágio extracurricular em Farmácia Hospitalar/Clínica, com duração de dois meses. Durante esse período, houve participação nas atividades desenvolvidas pela farmacêutica supervisora, envolvendo tanto a gestão da farmácia hospitalar quanto às iniciativas de implementação do cuidado farmacêutico junto aos internados. No âmbito da Farmácia Clínica, as ações incluíram a avaliação da farmacoterapia com base no histórico e na evolução clínica com o fito de acompanhar o estado clínico dos pacientes e prevenir a ocorrência de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRMs), além da participação em rondas diárias nos setores de internação para promover maior interação entre farmacêutica, paciente e acompanhante/cuidador.

Resultados: Observou-se que os internados demonstravam receptividade e valorizavam a presença do profissional no ambiente de internação, sentindo-se acolhidos durante as abordagens. Alguns aguardavam o momento das rondas para esclarecimento de dúvidas quanto ao uso de medicamentos, enquanto outros compartilhavam relatos pessoais, músicas e poemas, evidenciando a construção de vínculo durante o atendimento. Adicionalmente, para solucionar possíveis erros relacionados à prescrição, administração e segurança dos pacientes, bem como promover maior conforto aos usuários, a farmacêutica mantinha comunicação direta com a equipe multiprofissional, discutindo conjuntamente estratégias para resolução dos problemas identificados, além do desenvolvimento de práticas clínicas voltadas à promoção da saúde e segurança do público assistido. Ademais, eram realizadas reuniões periódicas do Núcleo de Educação Permanente da unidade (NEP), destinadas à discussão coletiva de ações voltadas ao cuidado integral.

Conclusão: Diante disso, a implementação do cuidado farmacêutico, apesar dos desafios para sua consolidação, especialmente por se tratar de um serviço recente na unidade, tem apresentado resultados positivos tanto na saúde dos usuários quanto na satisfação dos profissionais envolvidos. Assim, a vivência mostrou-se relevante, evidenciando a importância da atuação clínica do farmacêutico e contribuindo significativamente para a formação acadêmica e para o desenvolvimento de uma prática profissional mais humanizada.

Palavras-Chave: Mídias sociais; Comunicação em saúde; Educação Farmacêutica; Extensão universitária.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. 1. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade: contextualização e arcabouço conceitual. Brasília: Conselho Federal de Farmácia, 2016.
